

Datenmanagementplan für Dummies

ÜBERBLICK

Die grundlegenden Projektinformationen schaffen Klarheit darüber, welche Personen beteiligt sind und welche organisatorischen Anforderungen bestehen.

- Was sind die Forschungsziele des Projekts?
- Wer sind Träger des Projekts?
- Gibt es Projektpartner (Institutionen oder Personen)?
- Wer trägt die Gesamtverantwortung?
- Wie lang ist die geplante Laufzeit?

DATENBESTAND

Bevor neue Daten erzeugt werden, lohnt sich ein Blick auf bereits vorhandene oder verfügbare Datenbestände.

- Sind bereits Daten vorhanden?
- Woher stammen die Daten?
- In welcher Qualität liegen sie vor?
- Nach welchen Kriterien werden diese Daten übernommen?

DATENINFORMATIONEN

Eine klare Beschreibung erleichtert spätere Analyseprozesse und schafft Transparenz.

- Wie viele Daten werden vorraussichtlich erzeugt?
- Um welche Art(en) von Daten handelt es sich?
- Wie entstehen die Daten?
- Welche Formate werden verwendet?
- Wie werden die Daten dokumentiert?
- Wie kann die Entstehung der Daten nachvollzogen werden?

DATENVERWALTUNG

Eine konsistente Datenverwaltung verhindert Datenverlust und Missverständnisse.

- Wo werden Daten gespeichert?
- Gibt es eine zentrale Verwaltung?
- Welche Regeln gelten für Dateinamen?
- Werden die Daten versioniert?
- Wer hat Zugriff?
- Wo werden Backups gespeichert (3-2-1-Regel)?
- Wie oft werden Backups gemacht?

DATEN AUSWÄHLEN UND TECHNISCH BEARBEITEN

Eine systematische Datenverarbeitung erhöht Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.

- Nach welchen Kriterien werden Daten ausgewählt?
- Wann erfolgt die Auswahl?
- Wie werden Daten übertragen?
- Welche Metadatenstandards werden genutzt?
- Wie wird die Qualität geprüft?
- Wie sollen die Daten archiviert werden?

VORGABEN UND RECHTE PRÜFEN

Klare Regelungen verhindern rechtliche Probleme und schützen sensible Daten.

- Welche Fördervorgaben gelten?
- Welche Rechte bestehen?
- Wer darf zugreifen?
- Welche ethischen Fragen sind relevant?
- Welche Datenschutzmaßnahmen sind notwendig?
- Wer darf Daten nachnutzen?

VERBREITUNG

Die Verbreitung der Daten erhöht die Sichtbarkeit und ermöglicht die Nachnutzung.

- Welche Daten werden veröffentlicht?
- wo werden sie veröffentlicht?
- In welchen Formaten?
- Unter welcher Lizenz?
- Warum ist das wichtig?
- Welche Strategie zur Langzeitsicherung wird verfolgt?

ROLLEN UND RESSOURCEN

Eine klare Rollen- und Ressourcenverteilung stellt sicher, dass das Datenmanagement zuverlässig umgesetzt wird.

- Wer ist für das Datenmanagement verantwortlich?
- Welche technischen Ressourcen werden benötigt?
- Welche personellen Ressourcen werden benötigt?
- Welche finanziellen Mittel sind einzuplanen?

DEN DMP AKTUELL HALTEN

Ein DMP ist ein dynamisches Dokument, das sich mit dem laufenden Projekt verändert.

- Wann wird der Datenmanagementplan überprüft?
- Wer ist für Aktualisierungen verantwortlich?
- Welche Änderungen im Projekt müssen im DMP angepasst werden?
- Wie werden Anpassungen dokumentiert, damit sie nachvollziehbar bleiben?

QUELLEN

- „FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT FÜR STUDIERENDE“, INSTITUT FÜR BIBLIOTHEKS- UND INFORMATIONSWISSENSCHAFT HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN, LETZTE AKTUALISIERUNG 28.01.2026, [HTTPS://WWW.IBI.HU-BERLIN.DE/DE/STUDIUM/RUNDUMDASTUDIUM/FDM-FUER-STUDIENDE](https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/rundumdastudium/fdm-fuer-studierende).
- „DATENMANAGEMENTPLAN“, FORSCHUNGSDATEN.INFO UNIVERSITÄT KONSTANZ, LETZTE AKTUALISIERUNG 29.06.2025, [HTTPS://FORSCHUNGSDATEN.INFO/THEMEN/INFORMIEREN-UND-PLANEN/DATENMANAGEMENTPLAN/](https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenmanagementplan/).
- „RESEARCH DATA MANAGEMENT: DATENMANAGEMENTPLAN“, UNIVERSITÄT WÜRZBURG, LETZTE AKTUALISIERUNG 26.01.2026, [HTTPS://WWW.UNI-WUERZBURG.DE/RDM/INFORMATIONEN/DMP/](https://www.uni-wuerzburg.de/rdm/informationen/dmp/).
- „HOW TO DEVELOP A DATA MANAGEMENT AND SHARING PLAN: DCC HOW-TO GUIDES“, SARAH JONES EDINBURGH: DIGITAL CURATION CENTRE, ZULETZT GEPRÜFT AM 26.01.2026, [HTTPS://WWW.DCC.AC.UK/SITES/DEFAULT/FILES/DOCUMENTS/PUBLICATIONS/REPORTS/GUIDES/HOW%20TO%20DEVELOP.PDF](https://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/publications/reports/guides/how%20to%20develop.pdf).